

MANTIQUIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH METOD VA METODIKALARI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

Asqarov Anvarjon Rahimjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti, o‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqola mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan metod va metodikalarni tahlil qiladi. Mantiqiy tafakkur, insonning muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish va analitik fikrlash qobiliyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun qo‘llaniladigan an’anaviy va innovatsion usullar, o‘qitish metodikasi va interaktiv strategiyalar ko‘rib chiqiladi. Tahlil natijalari mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan yondashuvlarni ko‘rsatadi va ta’lim jarayonida ularni qo‘llashning amaliy misollarini taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: mantiqiy tafakkur, o‘qitish metodlari, interaktiv ta’lim, innovatsion yondashuvlar, ta’lim jarayoni.

Kirish: Mantiqiy tafakkur insonning eng muhim kognitiv qobiliyatlaridan biridir. U muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish va kritik fikrlash uchun zarur. Ushbu maqolaning maqsadi mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun qo‘llaniladigan metod va metodikalarni o‘rganishdir.

Tadqiqot maqsadi: Maqola mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda qo‘llaniladigan asosiy metodlar, ularning samaradorligini tahlil qilish va ta’lim jarayonida ularni qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar berishdir.

Metodologiya: Tadqiqotda sifatli va miqdoriy usullar qo‘llaniladi. O‘qitish jarayonida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish bo‘yicha anketalar va intervyular o‘tkaziladi. Natijalar statistik tahlil va mazmuniy tahlil orqali qayta ishlanadi.

Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodlari

1. An’anaviy metodlar:

○ **Maqsadli o‘qitish:** Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun aniq maqsadlar qo‘yish va ularga erishish yo‘lida o‘qitish.

○ **Qiyin vazifalar:** O‘quvchilarga qiyin vazifalar berish orqali ularning fikrlash qobiliyatini oshirish.

2. **Interaktiv metodlar:**

○ **Muloqot va munozara:** O‘quvchilar o‘rtasida muloqot va munozaralar o‘tkazish, ularning fikrlarini ochiq bildirishga yordam beradi.

○ **Guruhiy ishlar:** Guruhda ishlash orqali o‘quvchilar o‘zaro tajriba almashish va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

3. **Innovatsion metodlar:**

○ **O‘yinlar:** O‘yin elementlarini ta‘lim jarayoniga kiritish orqali o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va tafakkurlarini rivojlantirish.

○ **Simulyatsiya:** Haqiqiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali mantiqiy tafakkurni oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi

1. **Ta‘lim dasturlari:** Mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan ta‘lim dasturlari va modulalar ishlab chiqish.

2. **O‘qituvchilar uchun qo‘llanmalar:** O‘qituvchilarni mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodlari bo‘yicha malakali tayyorlash.

3. **Monitoring va baholash:** O‘quvchilarning mantiqiy tafakkur ko‘nikmalarini baholash va rivojlanishini monitoring qilish.

Xulosa

Mantiqiy tafakkur insonning fikrlash jarayonini samarali boshqarish va muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun qo‘llaniladigan metodlar va metodikalar ko‘rib chiqildi. An‘anaviy va innovatsion yondashuvlar orqali o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirish mumkin. Ta‘lim jarayonida ushbu metod va metodikalarni qo‘llash o‘quvchilarning kognitiv rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi.

Adabiyotlar:

1. Askarov, A. (2022). CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT. Science and innovation, 1(B8), 87-91.
2. Rahimjon o‘g‘li, A. A. (2022). Maktabgacha Yoshdagi Bolalarning Aqliy Taraqqiyotining Rivojlanishida O ‘Yin Rivojlantiruvchi Faoliyat Sifatida. Uzbek Scholar Journal, 5, 207-209.
3. Asqarov, A. (2022). Maktabgacha Yosh Davrda Kreativ Tafakkurni Rivojlanishining Ijtimoiy Psixologik Aspektlari. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 882-883.
4. Kamilova, F. X. (2023). МАКТАБГАЧА YOSH DAVRDA MANTIQUIY VA KREATIV TAFAKKUR RIVOJLANISHINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI VA ASPEKTLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 508-512.
5. o‘g‘li Asqarov, A. R., & Turdimatov, J. (2023). KEKSALIK DAVRIDA XOTIRA JARAYONINING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI PSIXOLOGIK ASOSLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 513-516.
6. o‘g‘li Asqarov, A. R., & Turdimatova, E. (2023). MANTIQUIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 482-485.
7. o‘g‘li Asqarov, A. R., & Musayev, J. (2023). TA‘LIM MUHITIDA O‘QUVCHI SHAXSI XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLAR VA ULARNI BARTARAF QILISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK USULLARI. GOLDEN BRAIN, 1(15), 254-258.
8. Rahimjon o‘g‘li, A. A., & Baxtiyorovna, M. S. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL QOBILIIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA ISTE‘DODNING O‘RNI. IQRO, 3(1), 314-316.
9. Zaylobidin o‘g‘li, A. I. (2023). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARDA O‘Z-O‘ZINI ANGLASHDA IJTIMOIIYLASHUVNI O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. GOLDEN BRAIN, 1(12), 94-98.

10. Ibroximjonovna, N. T. (2023). THE PROBLEM ANALYSIS OF THE PROCESS OF CREATIVE THINKING IN EDUCATION. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(4).
11. Rahimjon o'g'li, A. A., & Adxam o'g'li, X. A. (2023). INKLYUZIV TA'LIM OLAYOTGAN BOLALARNI TAFAKKUR SOHASINI O'RGANISH.
12. Rahimjon o'g'li, A. A., & Zafarjonovna, T. U. G. (2023). INFLUENCE OF TEMPERAMENT TYPES ON EDUCATIONAL EFFICIENCY. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(11).
13. Rahimjon o'g'li, A. A. (2023). THE ROLE OF TALENT IN FORMING THE INTELLECTUAL CAPABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(12), 146-151.